

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18048449>

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Жураева Ш.Ф

Студентка 1 курса магистратуры НПУУз им. Низами

Руководитель: **Миртурсунова Ю.А**

доцент, НПУУз им. Низами

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования языковой компетенции младших школьников в условиях поликультурной образовательной среды. Описываются ключевые компоненты языковой компетентности, основные педагогические подходы, факторы и условия, обеспечивающие успешное развитие речи детей, обучающихся в многоязычном обществе. Особое внимание уделяется специфике языкового развития младших школьников в Узбекистане как типичном поликультурном пространстве. Представлены методические рекомендации для учителей начальных классов.

KO‘P MADANIYATLI MUHITDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING TIL KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada ko‘p madaniyatli ta‘lim muhiti sharoitida boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari

ko'rib chiqiladi. Til kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari, pedagogik yondashuvlar hamda ko'p tilli jamiyatda ta'lim olayotgan bolalarning nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirishni ta'minlaydigan omillar va shartlar yoritiladi. Ayniqsa, O'zbekistonning tipik ko'pmadaniyatli makoni sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining til rivoji xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar keltirilgan.

FORMATION THE LANGUAGE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN A MULTICULTURAL SOCIETY

ABSTRACT

The article examines the theoretical and practical aspects of developing language competence in primary school children within a multicultural educational environment. It describes the key components of language competence, the main pedagogical approaches, as well as the factors and conditions that ensure the successful development of speech in children studying in a multilingual society. Special attention is given to the specific features of language development among primary school students in Uzbekistan as a typical multicultural space. Methodological recommendations for primary school teachers are also provided.

Современная школа всё чаще функционирует как пространство культурного и языкового многообразия. В классах вместе обучаются дети, владеющие разными родными языками, имеющие различные культурные традиции, опыт семейного воспитания и социального поведения. Для Узбекистана, где русский, узбекский и другие языки функционируют в тесном взаимодействии, проблема формирования языковой компетенции особенно актуальна.

Языковая компетенция младших школьников является фундаментом их успешного обучения, социализации и личностного развития. Именно в период 6–10 лет формируются базовые речевые навыки, обеспечивающие овладение

учебной программой, развитие мышления и коммуникативных способностей. В условиях поликультурной среды этот процесс требует особого методического подхода, учитывающего специфику билингвизма и культурных различий.

Языковая компетенция младших школьников представляет собой интегрированное умение использовать язык для понимания, выражения и передачи смыслов в устной и письменной форме. Она включает не только знание структуры языка, но и способность применять эти знания в конкретной коммуникативной ситуации. В ее основе лежат фонетические, лексические, грамматические, дискурсивные и прагматические умения, формирующиеся в тесной связи с когнитивным, социальным и эмоциональным развитием ребенка. Сущность данной компетенции выражается в способности младшего школьника осмысленно воспринимать речь, строить собственные высказывания, понимать тексты различной сложности, а также соблюдать нормы речевого поведения [4].

Развитие языковой компетенции происходит на нескольких уровнях. На микроуровне формируются фонематический слух, произносительные навыки, лексический запас, грамматические структуры. На макроуровне осваиваются связность текста, логичность высказывания, умение передавать содержание и создавать собственные тексты различных жанров. Важным компонентом является также прагматическое использование языка: умение выбирать выражения в зависимости от цели высказывания, адресата и ситуации коммуникации. Постепенно дети овладевают социолингвистическими нормами — формами вежливого обращения, конструкциями речевых жанров, правилами взаимодействия в учебной и бытовой среде [4].

Младший школьный возраст является особым периодом, когда закладывается прочная основа речевой деятельности. В этом возрасте активно развивается фонематическое восприятие, что важно для обучения чтению и письму. Быстро расширяется лексический запас, переходящий от бытовой направленности к учебно-познавательной. Усложняется грамматический строй

речи: дети начинают использовать более разнообразные типы предложений, средства связи и причинно-следственные конструкции [3].

На формирование языковой компетенции влияет широкий круг факторов. Когнитивные особенности ребёнка определяют темп освоения языковых навыков, а социальная среда — качество речевой практики. Важную роль играет семья: регулярные беседы, чтение, доступность книг ускоряют развитие речи. Школьная среда обеспечивает систематическое обучение, направленное на формирование языковых знаний и коммуникативных умений. Существенное значение имеет профессиональная компетентность учителя, его способность применять разнообразные методики и создавать условия для активной речевой деятельности [2].

Языковая компетенция, являясь основой учебной деятельности, связана с успешностью освоения школьных дисциплин. Умение понимать тексты, объяснять мысли, формулировать выводы позволяет ребёнку эффективно участвовать в учебном процессе. Недостаточный уровень речевого развития может привести к трудностям в понимании материала, снижению мотивации и проблемам в общении со сверстниками [4].

Оценивание уровня языковой компетенции младших школьников осуществляется через наблюдение, анализ устных и письменных работ, выполнение диагностических заданий на понимание текста, пересказ, составление собственных высказываний. Используются такие показатели, как связность, полнота передачи содержания, грамматическая правильность, точность словоупотребления и логичность высказывания [3].

Эффективное формирование языковой компетенции предполагает использование методов, направленных на активизацию речевой деятельности: коммуникативные задания, диалоговые упражнения, ролевые игры, работа с текстами, создание собственных письменных и устных высказываний. Большое значение имеет работа с лексикой, развитие фонологической осведомлённости и обучение созданию текстов с использованием планов и схем [3].

Таким образом, языковая компетенция младших школьников является многокомпонентным явлением, определяющим успешность обучения и гармоничное развитие личности. Она формируется под влиянием образовательной среды, семьи, индивидуальных особенностей и специально организованной педагогической работы [2].

Поликультурная среда начальной школы выступает важнейшим фактором формирования языковой компетенции, поскольку определяет характер речевого опыта, типы взаимодействия и условия освоения языка обучения. Такая среда характеризуется многоязычием детей, разнообразием культурных практик семей, существованием моделей двуязычия и активным межнациональным общением [1].

Эффективное формирование языковой компетенции в поликультурной среде требует от педагога создания условий психологического комфорта и уважения. На важность признания ценности родного языка ребёнка указывают исследования И.А.Алеевой [1]. Учителю важно включать элементы разных культур, сопоставлять языковые явления и демонстрировать ценность всех языков.

Важным педагогическим условием является дифференциация обучения, предполагающая учёт уровня подготовки и особенностей родного языка учащихся. Как отмечают М.П.Горчакова-Сибирская и Н.Х.Абдуллаева, успешное обучение возможно при адаптации методики к индивидуальному речевому опыту учащихся [2; 3]. Большую роль играют деятельностные и коммуникативные методы, соответствующие принципам, изложенным в работах И. А. Зимней [4].

Поддержка билингвизма — ключевое направление поликультурного образования. Исследования М.Т.Худойбердыевой и З.Х.Нишоновой показывают, что родной язык является ресурсом при овладении вторым языком [7; 6]. Использование билингвальных карточек, сопоставление грамматических

структур и переводческие упражнения ускоряют языковое развитие и уменьшают интерференцию.

Важную роль в развитии языковой компетенции играет сотрудничество с семьёй. Родители обеспечивают дополнительную речевую практику, поддерживают интерес к языку и помогают формировать гармоничное двуязычие [6].

Несмотря на положительные возможности, поликультурная среда может создавать трудности. Среди них — несформированность речевых навыков, различия в грамматике, трудности понимания инструкций. Для преодоления этих проблем используются визуальные опоры, схемы, карточки, повторение речевых образцов и групповая работа [1].

В целом формирование языковой компетенции младших школьников в условиях поликультурной среды представляет собой сложный педагогический и социокультурный процесс. Поликультурность открывает возможности для расширения речевого опыта, формирования межкультурной компетентности и успешной адаптации детей в многоязычном обществе [1; 4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алеева И. А. *Поликультурная образовательная среда начальной школы: теория и практика*. — М.: Просвещение, 2020.
2. Абдуллаева Н. Х. *Формирование речевой компетенции учащихся начальных классов*. — Ташкент: Фан ва технология, 2020.
3. Горчакова-Сибирская М. П. *Методика обучения русскому языку в начальной школе*. — М.: Флинта, 2017.
4. Зимняя И. А. *Лингвopsихология речевой деятельности*. — М.: Логос, 2019.
5. Миртурсунова Ю. А. *Интерференция в речи студентов и причины ее возникновения*. - Международный журнал «Golden brain», volum 2, issue 18. 2024, стр.129-133

6. Нишонова З. Х. *Педагогические основы поликультурного образования в Узбекистане.* — Ташкент: Фан ва технология, 2019.

7. Худойбердыева М. Т. *Методика развития речи младших школьников в билингвальной среде.* — Наманган: НамГУ, 2021.